

Informe Cuestionario

Proyecto PIED (IB18088)

PRIMERA EDICIÓN.

Octubre de 2020.

AUTORES

Jesús Valverde-Berrocoso.

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez.

María Rosa Fernández-Sánchez.

María José Sosa Díaz.

Grupo de investigación «Nodo Educativo».

Web: <https://nodoeducativo.net>

Departamento de Ciencias de la Educación.

Facultad de Formación del Profesorado.

Universidad de Extremadura.

Campus Universitario – Avda. de la Universidad s/n

10003 – Cáceres – España.

DOI: 10.5281/zenodo.6053218

La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea a través de la ayuda de referencia IB18088

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Un manera de hacer Europa

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Índice

1. Resumen.....	4
2. Avance de principales resultados y conclusiones.....	5
3. Método.....	7
3.1. Análisis de los datos.....	7
3.2. Descripción de los instrumentos.....	7
3.3. Descripción de la muestra.....	9
4. Resultados.....	9
4.1. Descripción de resultados sobre la práctica docente habitual con TIC.....	9
4.2. Resultados descriptivos de la «Escala sobre integración educativa» (TICTIP).....	12
4.3. Resultados descriptivos de la «Escala sobre formación inicial y/o permanente» (SQD).....	19
4.4. Análisis de las relaciones entre Participación en Proyectos didácticos de innovación TIC y dimensiones del SQD.....	21
4.5. Análisis de las relaciones entre Coordinación TIC y dimensiones del SQD.....	35
4.6. Análisis de las relaciones entre la Situación Laboral y dimensiones del SQD.....	44
4.7. Análisis de las relaciones entre el nivel educativo del Centro (Primaria/Secundaria) y dimensiones del SQD.....	53
5. Anexo 1. Tablas sobre la muestra.....	57
6. Anexo 2. Descripción de la práctica docente habitual con TIC.....	60
7. Anexo 3. Escala sobre integración educativa de las TIC (TICTIP).....	62
8. Anexo 4. SQD-Scale (Synthesis of Qualitative Evidence).....	67

1. Resumen

El objetivo del estudio es describir la integración educativa de las TIC y el modelo de formación del profesorado para obtener evidencias que contribuyan a la comprensión del fenómeno. Para ello, se aplicó un cuestionario constituido por dos instrumentos de autoinforme y una escala sobre descripción de la práctica docente con TIC. La muestra está constituida por docentes de centros educativos públicos de Primaria y Secundaria (N=251). La recogida de datos se llevó a cabo en los meses previos al cierre de los centros educativos debido a la pandemia Covid-19. Se realizó un análisis univariado de las variables y pruebas de contraste de hipótesis no-paramétricas, así mismo se calculó la fiabilidad y validez de constructo de los instrumentos de medida. Los resultados muestran los tipos de práctica docente con TIC más frecuentes y los espacios donde, habitualmente, se utilizan las tecnologías digitales. Se pueden identificar diversas debilidades en la competencia digital docente, así como en el modelo de formación inicial/permanente, que contribuyen a la comprensión de las dificultades detectadas durante la «educación remota de emergencia». La participación en proyectos de innovación didáctica con TIC y el desempeño de la Coordinación TIC están asociados con una formación más experiencial. La educación flexible exige una redefinición del modelo de formación del profesorado que fomente el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento.

2. Avance de principales resultados y conclusiones.

1. El **aula-clase** es el espacio educativo más frecuente para la integración de las tecnologías digitales.
2. Existe un uso moderado del **aula virtual**, entendida como el uso de plataforma LMS (p.ej. *Moodle*), de gestión del aula (*ClassDojo*) u otros recursos de la web 2.0 (p.ej. Blogs).
3. La modalidad **b-learning** es poco frecuente, como se refleja con los resultados del uso del «aula invertida» o «flipped-classroom».
4. El profesorado utiliza con mayor frecuencia las tecnologías digitales como recurso de apoyo a **prácticas docentes expositivas** (leer/ver/escuchar).
5. Las **metodologías docentes enriquecidas con tecnologías menos frecuentes** son: (a) las actividades de **colaboración**; (b) las tareas de aprendizaje orientadas a la **creación** o producción de recursos digitales por parte del alumnado; y (c) las **actividades comunicativas** apoyadas en TIC.
6. Los **resultados de aprendizaje más frecuentes** que los docentes alcanzan con el uso de las TIC tienen que ver con la «**comprensión**», es decir, con logros del estudiante que implican competencias para la clasificación, explicación o formulación de preguntas. La «**síntesis**» y la «**evaluación**» son los resultados de aprendizaje **menos frecuentes**.
7. El profesorado considera que **no ha tenido bastantes ocasiones** en las que haya **trabajado junto a otros colegas** sobre el uso de TIC en la educación, tales como **proyectos de innovación** didáctica o realización de **materiales educativos**.
8. Se han observado diferencias estadísticamente significativas de la participación/no **participación en proyectos de innovación TIC** en todas variables del SQD. Una conclusión relevante de este estudio es la relación entre la participación del profesorado en proyectos de innovación didáctica con TIC y el desarrollo de una formación permanente con

mayores oportunidades para el modelado, la reflexión, el asesoramiento, la colaboración y el conocimiento de experiencias educativas.

9. Existen diferencias estadísticamente significativas del desempeño/no desempeño el **rol de coordinador/a TIC** con 9 de las 15 variables de las seis dimensiones del SQD.
10. El modelo de **formación inicial o permanente del profesorado** (SQD) revela una serie de características que podrían contribuir a la comprensión del fenómeno experimentado durante la «educación remota de emergencia»:
 - a) A pesar de que el **modelado** se ha revelado como una práctica eficaz en la formación del profesorado existe una carencia de conocimientos de casos reales sobre integración de las TIC, insuficiente experiencia docente con TIC y escaso uso de la demostración y la observación de prácticas docentes enriquecidas con tecnologías digitales.
 - b) La formación ha ofrecido pocas oportunidades para la **reflexión** sobre las actitudes hacia las TIC o la **comunicación** de la propia experiencia docente, así como con relación al **papel de las tecnologías en la educación** y sus desafíos.
 - c) El **asesoramiento técnico y pedagógico** para el uso, diseño y elaboración de prácticas y recursos con base tecnológica es insuficiente.

3. Método

3.1. Análisis de los datos.

Se trata de una investigación tipo encuesta en la que el tratamiento de la información posee un carácter descriptivo y comparativo. Para el análisis exploratorio de los datos se han calculado estadísticos descriptivos (medidas de tendencia central y variabilidad). Estos análisis se completan con el cálculo de las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para cada una de las hipótesis de investigación que se contrastan. Para el análisis confirmatorio de los datos se ha utilizado un análisis univariado de cada variable (frecuencias relativas y absolutas, estadísticos de tendencia central y dispersión) y pruebas de contraste de hipótesis no-paramétricas (U de Mann-Whitney). Para los instrumentos de medida se ha calculado su fiabilidad (Alfa de Cronbach y Omega de McDonald) y validez de constructo (Análisis Factorial Exploratorio).

3.2. Descripción de los instrumentos.

Se aplicó un cuestionario online compuesto por dos escalas de autoinforme (SQD-Scale y TICTIP Scale), una serie de 22 ítems basados en el «Learning Design Support Environment project» (Laurillard et al., 2013), diseñado para promover el uso de tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos ítems se organizaron en torno a tres dimensiones: (a) Espacios que se utilizan para la enseñanza-aprendizaje con TIC (8 ítems), (b) Resultados de aprendizaje que se esperan obtener con el uso de las TIC (8 ítems) y (c) Tipo de práctica docente que se realiza con TIC (6 ítems). Esta última dimensión está basada en las tipologías de aprendizaje de la «Conversational Framework» (Laurillard et al., 2018). Se utilizó una escala tipo Likert de seis elementos: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Con frecuencia, (5) Muchísimas veces y (6) Siempre. Por último se incluyó una serie de ítems sobre datos de los docentes.

SQD-Scale (Synthesis of Qualitative Evidence) es un instrumento de autoinforme basado en un modelo teórico denominado SQD-Model (Tondeur et al., 2012), que mide las percepciones del profesorado sobre el grado en que experimentan el apoyo y la formación necesaria para integrar las tecnologías digitales en su

práctica docente. Está compuesto por 24 ítems, agrupados en seis dimensiones (Tondeur et al., 2016).

Tabla . Fiabilidad del SQD (McDonald's ω)¹

Frequentist Scale Reliability Statistics	
Estimate	McDonald's ω
Point estimate	0.954
95% CI lower bound	0.946
95% CI upper bound	0.962

El coeficiente de fiabilidad del cuestionario SQD (Alfa de Cronbach y Omega de McDonald) es de .953. Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) para verificar la validez de constructo de la versión española comprobándose que se adecúa al modelo SQD de seis componentes.

La «Escala sobre la competencia docente para la integración de las TIC» (Scale for teachers' ICT integration proficiency, TICTIP) es un instrumento de autoinforme que mide las habilidades del profesorado relacionadas con el uso educativo de las tecnologías digitales (Hsu, 2017). Está estructurado en seis subescalas: Recogida de información y preparación (2 ítems), Producción de materiales y resolución de problemas (5 ítems), Comunicación y compartición (2 ítems), Planificación, enseñanza y evaluación (10 ítems), Formación del profesorado y autoaprendizaje (3 ítems) y Ética, salud y seguridad (5 ítems). Utiliza una escala tipo Likert de seis elementos: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Con frecuencia, (5) Muchísimas veces y (6) Siempre.

El coeficiente de fiabilidad del cuestionario TICTIP (Alfa de Cronbach) es $\alpha = .95$ y Omega de McDonald) $\omega = .95$. El análisis factorial exploratorio (AFE) para la validez de constructo de la versión en español es compatible con la estructura de seis componentes del TICTIP.

Tabla . Fiabilidad del TICTIP (McDonald's ω)

Frequentist Scale Reliability Statistics	
Estimate	McDonald's ω
Point estimate	0.950
95% CI lower bound	0.942
95% CI upper bound	0.959

1 Cálculo realizado con el programa de estadística «JASP». <https://jasp-stats.org/>

3.3. Descripción de la muestra.

La muestra está compuesta por un total de 251 docentes de los cuales el 35.9% son hombres y el 64.1% mujeres. El 40,6% son docentes de Educación Primaria y el 59.4% es profesorado de Educación Secundaria. La mayoría son funcionarios (69.7%) y el resto es profesorado interino (30,3%). La edad media de los docentes es de 45 años (DT = 8.734). La edad mínima es de 26 años (1.6%) y la edad máxima es de 65 años (0,4%). Un 37.8% de la muestra tiene entre 37-46 años y el 35.1% entre 47-56 años. Los menores de 37 años representan el 18.3% de la muestra. Los docentes mayores de 56 años son el 8.8%. El 35.5% de los docentes de la muestra tienen una experiencia profesional entre los 11 y 20 años. Entre 1 y 10 años de experiencia profesional el 33.9%. El 30,3% tiene una experiencia profesional superior a los 20 años.

El 14.3% de los docentes de la muestra ocupa, o ha ocupado, el cargo de coordinador/a TIC en su centro educativo. De éstos el 47.2% ha sido responsable de la coordinación TIC entre 11 y 30 meses. Un 19.4% ha asumido esta actividad durante un período de 31-50 meses. Los que han ocupado el cargo más de 50 meses representan el 16.7%. En el momento de aplicar el cuestionario un total de 9 docentes ejercían como coordinadores TIC en su centro educativo.

Más de la mitad del profesorado de la muestra (53.4%) ha participado en uno o más proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC. De éstos, el 81.3% ha participado entre 1 y 3 proyectos. El 14.2% entre 4 y 6 proyectos de innovación con TIC. En el momento de aplicar el cuestionario el 33.5% de los docentes de la muestra estaban implicados en un proyecto de innovación TIC.

4. Resultados.

4.1. Descripción de resultados sobre la práctica docente habitual con TIC.

Los docentes de la muestra utilizan, mayoritariamente, el aula-clase como el espacio educativo de integración de las tecnologías digitales, con la media de frecuencia de uso más elevada (M = 5.04. DT = 1.139). En segundo lugar, es el

contexto físico familiar (hogar) el que se utiliza con más frecuencia para el uso educativo de las TIC ($M = 3.49$. $DT = 1.381$). Dentro de los espacios del centro educativo, el segundo espacio más utilizado es el aula de informática o aula de ordenadores ($M = 2.71$. $DT = 1.675$), seguido de la biblioteca ($M = 2.57$. $DT = 1.546$). En ambos casos la frecuencia media de utilización es baja. En otros espacios de los centros educativos como las aulas-laboratorio o los específicos para las actividades de educación física, el uso de tecnologías digitales es muy poco frecuente ($M = 1.78$. $DT = 1.331$ y $M = 1.38$. $DT = 0,958$. respectivamente). Se observa que existe un uso moderado del aula virtual ($M = 3.03$. $DT = 1.675$), entendida como el uso de plataforma LMS (p.ej. Moodle), de gestión del aula (ClassDojo) u otros recursos de la web 2.0 (p.ej. Blogs). La modalidad b-learning es poco frecuente, como se refleja con los resultados del uso del «aula invertida» o «flipped-classroom ($M = 2.33$. $DT = 1.509$).

El profesorado utiliza con mayor frecuencia las tecnologías digitales como recurso de apoyo a prácticas docentes expositivas (leer/ver/escuchar) ($M = 4.78$. $DT = 1.105$). En segundo lugar, las actividades más frecuentes de uso de TIC son aquellas que implican investigar, es decir, realizar tareas de indagación o exploración ($M = 4.75$. $DT = 1.181$). En tercer lugar, se sitúan las prácticas

docentes que orientan las tareas del estudiante hacia la aplicación de los conocimientos ($M = 4.65$. $DT = 1.182$). Las metodologías docentes enriquecidas con tecnologías menos frecuentes son: (a) las actividades de colaboración que conlleva el desarrollo de aprendizaje cooperativo ($M = 4.37$. $DT = 1.256$); (b) las tareas de aprendizaje orientadas a la creación o producción de recursos digitales por parte del alumnado (p.ej. textos, imágenes, audiovisuales, etc.) ($M = 4.30$, $DT = 1.360$); y (c) las actividades comunicativas apoyadas en TIC que implican el debate y la reflexión ($M = 4.13$. $DT = 1.333$). De manera global, se observa que los docentes utilizan todas las prácticas identificadas en el cuestionario con una frecuencia similar, que se sitúa en un nivel medio-alto, según su percepción.

Los resultados de aprendizaje más frecuentes que los docentes alcanzan con el uso de las TIC tienen que ver, en primer lugar, con la «comprensión», es decir, con logros del estudiante que implican competencias para la clasificación, explicación o formulación de preguntas ($M = 4.51$. $DT = 1.154$). Con una valoración cercana, se sitúa la «aplicación», es decir, el logro de resultados de aprendizaje vinculados con la demostración, la predicción o la elaboración ($M = 4.49$. $DT = 1.118$). En tercer lugar, se identifica el «análisis» o capacidad para diferenciar, relacionar y comparar, como un logro obtenido a través de las TIC ($M = 4.45$. $DT = 1.160$). Por otra parte, los tres resultados de aprendizaje menos frecuentes, obtenidos a través de las tecnologías digitales, son: (a) la «síntesis», o capacidad para generalizar, combinar o concluir ($M = 4.30$, $DT = 1.125$); (b) la «evaluación», que implica la habilidad para la crítica, saber argumentar o hacer juicios ($M = 4.19$. $DT = 1.279$); y (c) logros en el ámbito «psicomotor», que tienen que ver con resultados en actividades de carácter físico o manual ($M = 3.25$. $DT = 1.486$). En posiciones intermedias, se sitúan los resultados de aprendizaje relacionados con el desarrollo de actitudes (concienciación, receptividad) y la adquisición de conocimientos, es decir, saber definir, identificar, recordar o enumerar ($M = 4.33$. $DT = 1.267$ y $M = 4.32$. $DT = 1.187$. respectivamente).

4.2. Resultados descriptivos de la «Escala sobre integración educativa» (TICTIP)

Dimensión 1 – Preparación (ítems 1-3)

Los docentes manifiestan la utilización muy frecuente de Internet para la búsqueda de información que, posteriormente, facilitan a los estudiantes como recurso educativo complementario ($M = 5.31$. $DT = 0,809$). También usan el ordenador para la elaboración de recursos de aula, material didáctico y actividades de evaluación, con una frecuencia muy elevada ($M = 5.06$. $DT = 1.045$). Asimismo, dedican tiempo, de manera cotidiana, a la selección de medios o recursos TIC idóneos para el desarrollo del currículo escolar ($M = 4.90$, $DT = 1.084$).

Dimensión 2 – Producción (ítems 4-8)

El uso de las TIC favorece, frecuentemente, la introducción de nuevas metodologías de enseñanza ($M = 4.43$. $DT = 1.254$), así como la aplicación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con el desarrollo de la competencia digital que establece el currículo ($M = 4.29$. $DT = 1.169$). Es bastante habitual el uso de software de presentación para las clases expositivas ($M = 4.13$. $DT = 1.353$). Se manifiesta una capacidad para resolver problemas técnicos durante el desarrollo de la clase en la mayoría de los casos ($M = 4.01$. $DT = 1.301$). La utilización de tecnologías para la creación o edición de material sonoro con fines didácticos (podcast, música) es menos frecuente ($M = 3.88$. $DT = 1.538$).

Dimensión 3 – Comunicación (ítems 9 y 10)

Los docentes utilizan con mucha frecuencia el correo electrónico, la mensajería instantánea o la web para la comunicación con los estudiantes ($M = 4.31$. $DT = 1.689$), especialmente a través de plataformas específicas de comunicación y gestión educativa proporcionadas por la administración (v.gr. *Rayuela*). Sin embargo, el uso de blog para la compartición de conocimientos o para la tutorización de los estudiantes es un recurso poco utilizado ($M = 3.25$. $DT = 1.783$).

Dimensión 4 – Docencia: planificación, enseñanza y evaluación (ítems 11-20)

El profesorado con bastante frecuencia enseña a los estudiantes cómo llevar a cabo búsquedas en la web de recursos educativos útiles para su progreso académico ($M = 4.29$. $DT = 1.249$). También, de manera habitual, los docentes comprueban que todos sus estudiantes poseen suficientes recursos y habilidades TIC para el desempeño de sus actividades escolares ($M = 4.25$. $DT = 1.252$). Con frecuencia, el profesorado hace uso de las TIC para fomentar habilidades de pensamiento de alto nivel como la creatividad, el análisis y el juicio ($M = 4.05$. $DT = 1.287$).

La evaluación de los resultados de aprendizaje en actividades en grupo, con apoyo de TIC, es utilizado en la calificación de los estudiantes de manera poco frecuente ($M = 3.75$. $DT = 1.399$). Del mismo modo, es poco habitual evaluar la propia docencia con TIC, con la finalidad de mejorar la enseñanza ($M = 3.75$. $DT = 1.431$). Y, de modo puntual, los docentes diseñan tareas académicas con TIC para que los estudiantes que no poseen ordenador en su casa puedan participar ($M = 3.65$. $DT = 1.604$).

Las actividades docentes menos frecuentes son: (a) la evaluación de la competencia digital de los estudiantes y su consideración complementaria con relación a los resultados de aprendizaje en pruebas escritas (exámenes) ($M = 3.34$. $DT = 1.473$); (b) la división en grupos de los estudiantes de un aula cuando se utilizan TIC ($M = 3.88$. $DT = 1.538$); (c) el diseño de actividades de aprendizaje específicas para estudiantes con diferentes niveles de rendimiento ($M = 3.57$. $DT = 1.436$); y (d) facilitar a los estudiantes fichas/guías de trabajo para la gestión de información de la web en la realización de deberes escolares ($M = 3.58$. $DT = 1.474$).

Dimensión 5 – Formación: desarrollo profesional y auto-aprendizaje (ítems 21-23)

El profesorado usa, con bastante frecuencia, cursos y materiales online para su formación permanente ($M = 4.53$. $DT = 1.187$). Además, dedica tiempo, frecuentemente, a aprender y practicar competencias relacionadas con las tecnologías digitales ($M = 4.30$, $DT = 1.157$). Sin embargo, es poco habitual su participación en reuniones profesionales (congresos, jornadas) o la lectura de artículos en revistas científicas sobre la integración educativa de las TIC ($M = 3.71$. $DT = 1.439$).

Dimensión 6 – Ética, salud y seguridad (ítems 24-28)

El profesorado manifiesta ser consciente, de forma muy frecuente, sobre los problemas de un uso adictivo de Internet y del acceso a contenidos inapropiados entre los adolescentes ($M = 5.41$. $DT = 0,878$). Los docentes comunican con mucha frecuencia a sus estudiantes los problemas de salud que puede provocar un uso abusivo de los dispositivos digitales ($M = 5.15$. $DT = 1.069$). La exigencia de los estudiantes respeten los derechos de propiedad intelectual es bastante frecuente ($M = 4.35$. $DT = 1.446$). Los docentes admiten que suelen enseñar, con frecuencia, normas y reglas éticas sobre el uso de Internet a los estudiantes de una manera preventiva ($M = 4.23$. $DT = 1.417$). Sin embargo, es inusual que los docentes hagan un seguimiento de los estudiantes con baja motivación y rendimiento académico debido a una dependencia excesiva de los dispositivos digitales ($M = 3.41$. $DT = 1.581$).

4.3. Resultados descriptivos de la «Escala sobre formación inicial y/o permanente» (SQD)

Dimensión 1 «Modelado» (ítems 1-4)

El profesorado afirma que conoce algunos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos, pero que no puede calificar este conocimiento como muy extenso en cantidad de casos ($M = 4.27$. $DT = 1.166$). En el mismo sentido, manifiestan que han podido observar algunas buenas prácticas educativas con TIC que les han inspirado para aplicarlas en sus aulas, reconociendo que su impacto en la práctica docente es limitado ($M = 4.12$. $DT = 1.294$).

Los docentes sostienen que han tenido alguna experiencia en el uso de las TIC en contextos educativos, pero la reconocen como insuficiente para poder integrar, por sí mismos, estos recursos tecnológicos en su práctica profesional ($M = 3.94$. $DT = 1.187$). Por otra parte, muestran que las demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación han sido escasas ($M = 3.83$. $DT = 1.361$).

Dimensión 2 «Reflexión» (ítems 5-8)

El profesorado reconoce que ha tenido alguna oportunidad para reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación (M = 4.28. DT = 1.170). Que, ocasionalmente, ha podido debatir sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación (M = 3.96. DT = 1.213). Pero que apenas se le han ofrecido oportunidades para debatir sobre la actitud general hacia las TIC en la educación (M = 3.49. DT = 1.306) o sobre su propia experiencia con las TIC en las aulas (M = 3.26. DT = 1.371).

Dimensión 3 «Diseño instruccional» (ítems 9-12)

Los docentes se muestran ligeramente de acuerdo en que han aprendido cómo integrar TIC en su práctica docente en el aula (M = 4.00, DT = 1.180). Sin embargo, consideran que no han recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC (M = 3.34. DT = 1.327). Tampoco se encuentran satisfechos con el apoyo técnico y pedagógico recibido para la elaboración de materiales didácticos (M = 3.25. DT = 1.341). En el mismo sentido, el profesorado considera que el apoyo recibido para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC no es suficiente (M = 3.16. DT = 1.284).

Dimensión 4 «Colaboración» (ítems 13-16)

Los docentes creen la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación tiene alguna relevancia, pero no llega a ser una variable destacada (M = 4.47. DT = 1.288). No han observado que, de manera habitual, los docentes se ayuden entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos (M = 3.90, DT = 1.311). Tampoco es frecuente compartir experiencias docentes sobre el uso de las TIC (M = 3.67. DT = 1.397). El profesorado considera que no ha tenido bastantes ocasiones en las que haya trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación, tales como proyectos de innovación didáctica o realización de materiales educativos (M = 3.23. DT = 1.297).

Dimensión 5 «Experiencias auténticas» (ítems 17-20)

Los docentes no han observado que entre ellos se motiven suficientemente cuando intentan usar las tecnologías digitales en el contexto educativo (M = 3.89. DT = 1.225). Personalmente, no han recibido estímulos necesarios para adquirir experiencia en el uso de las TIC en las aulas (M = 3.69. DT = 1.351). Consideran que no han tenido suficientes ocasiones para poder valorar diferentes usos de las TIC en las aulas (M = 3.56. DT = 1.190). Y que los resultados de su formación para el uso de las tecnologías en el aula, mediante prácticas tuteladas por asesores, no alcanza el grado deseable (M = 3.42. DT = 1.329).

Dimensión 6 «Retroalimentación» (ítems 21-24)

Los docentes consideran que el asesoramiento recibido sobre el uso de las TIC en su práctica docente ha sido escaso (M = 3.29. DT = 1.277). Sostienen que no han obtenido suficiente retroalimentación sobre cómo desarrollar en el futuro su competencia digital docente (M = 2.97. DT = 1.117). El profesorado manifiesta que sus competencias sobre el uso de las TIC no han sido evaluadas a fondo (M = 2.70, DT = 1.174), ni de manera regular (M = 2.56. DT = 1.120).

4.4. Análisis de las relaciones entre Participación en Proyectos didácticos de innovación TIC y dimensiones del SQD.

Hemos utilizado la prueba de rangos U de Mann-Whitney, asumiendo como nivel de significación una probabilidad asociada de .05. porque ninguna de las distribuciones de los datos cumple el supuesto de normalidad (prueba de Kolmogorow-Smirnov, por ser la muestra $n > 50$), a excepción de los ítems 7 (K-S = .136. $gl = 36$; $p = .091$) y 19 (K-S = .139. $gl = 36$; $p = .077$). En todos los demás casos la probabilidad asociada a la prueba K-S ha arrojado un valor $p < .05$.

Hipótesis 1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han participado en proyectos de innovación TIC y los que no han participado con relación a la dimensión 1 del SQD sobre «modelado».

La prueba U de Mann-Whitney informa que existen diferencias estadísticamente significativas de la participación en proyectos de innovación TIC en todas variables de la dimensión «Modelado» del SQD: (a) Observar muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos (U = 9.5680, Z = 3.117; p = .002). (b) Conocer usos educativos de las TIC para llevar a cabo, de manera autónoma, la integración de estos recursos en la práctica docente (U = 9.766. Z = 3.462; p = .001). (c) Observar buenas prácticas educativas con TIC que inspiran para su aplicación en la propia aula (U = 10.198. Z = 4.22; p = .000). Y (d) Recibir demostraciones específicas del potencial educativo de las TIC (U = 10.520, Z = 4.779; p = .000). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd1} = .20$, $r_{sqd2} = .22$, $r_{sqd3} = .27$) o medio ($r_{sqd4} = .30$), según el criterio de Cohen (1988). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación de participación en proyectos de innovación didáctica con tecnologías digitales y haber recibido un «modelado» a través de la observación de buenas prácticas reales en contextos educativos, así como demostraciones sobre el uso de las TIC, que favorecen su aplicación en la propia práctica docente.

	He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC	Pruebas de normalidad					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos.	No	,180	117	,000	,920	117	,000
	Sí	,217	134	,000	,899	134	,000
2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mí mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional.	No	,198	117	,000	,927	117	,000
	Sí	,189	134	,000	,919	134	,000
	No	,158	117	,000	,929	117	,000

3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas.	Sí	,191	134	,000	,900	134	,000
4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación.	No	,159	117	,000	,928	117	,000
	Sí	,174	134	,000	,916	134	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se rechaza la H_0 para los ítems 1. 2. 3 y 4.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
1	9.56				0,20
2	9.71				0,22
3	10.1				0,27
4	10.5				0,30

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,002	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mí mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,001	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Para conocer el tamaño del efecto se aplicó el cálculo de la r de Rosenthal cuya fórmula es

$$r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$$

donde Z es el valor (absoluto) Z que resulta del cálculo de la U de Mann Whitney y N es el número de sujetos de la muestra. A la hora de valorar el tamaño de los efectos obtenidos, se puede usar el criterio descrito por Cohen (1988)²:

Tamaño del efecto	Valor r
Bajo	0,10
Medio	0,30
Grande	0,50
Muy grande	0,70

Hipótesis 2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han participado en proyectos de innovación TIC y los que no han participado con relación a la dimensión 2 del SQD sobre «reflexión».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas de la participación en proyectos de innovación TIC en todas variables de la dimensión «Reflexión» del SQD: (a) Pensar sobre el papel de las tecnologías digitales en la educación (U = 9.897. Z = 3.714; p = .000). (b) Debatir sobre los retos de la integración curricular de las TIC (U = 9.486. Z = 2.963; p = .003). (c) Debatir sobre la experiencia personal de uso de las TIC en las aulas (U = 9.805. Z = 3.502; p = .000). Y (d) Debatir sobre las actitudes hacia el uso de tecnologías digitales en contextos educativos (U = 9.515. Z = 2.992; p = .003). El tamaño del efecto es bajo en todos los casos ($r_{sqd5} = .23$. $r_{sqd6} = .19$. $r_{sqd7} = .22$. $r_{sqd8} = .19$). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación de la participación en proyectos de innovación didáctica con TIC y haber tenido mayores oportunidades para la «reflexión» sobre el concepto de tecnologías para la educación, la disposición general hacia las tecnologías educativas, la propia experiencia docente con TIC o los desafíos para la integración de las tecnologías digitales .

He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
No	,223	117	,000	,916	117	,000

2 <https://gipuniovi.blogspot.com/2016/05/tamano-del-efecto-en-la-prueba-u-de.html>

5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación.	Sí	,227	134	,000	,893	134	,000
6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación.	No	,198	117	,000	,930	117	,000
	Sí	,204	134	,000	,912	134	,000
7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas.	No	,181	117	,000	,923	117	,000
	Sí	,156	134	,000	,936	134	,000
8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación.	No	,160	117	,000	,929	117	,000
	Sí	,168	134	,000	,932	134	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,003	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,003	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asíntóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 para los ítems 5. 6. 7. y 8.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
5	9.897.500	251	3.714	0,000	0,23
6	9.486.500	251	2.963	0,003	0,19
7	9.805.500	251	3.502	0,000	0,22

8	9.515.500	251	2.992	0,003	0,19
---	-----------	-----	-------	-------	------

Hipótesis 3. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han participado en proyectos de innovación TIC y los que no han participado con relación a la dimensión 3 del SQD sobre «diseño instruccional».

La prueba U de Mann-Whitney informa que existen diferencias estadísticamente significativas de la participación en proyectos de innovación TIC en todas variables de la dimensión «Diseño instruccional» del SQD: (a) Recibir asesoramiento para el diseño de actividades de aprendizaje con TIC (U = 10.576. Z = 4.883; p = .000). (b) Aprender cómo integrar TIC en la práctica docente (U = 10.336. Z = 4.492; p = .000). (c) Recibir apoyo técnico y pedagógico para realización de recursos didácticos (U = 10.856. Z = 5.383; p = .000). Y (d) Obtener apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC (U = 10.594. Z = 4.925. p = .000). El tamaño del efecto es medio en todos los casos ($r_{sqd9} = .31$. $r_{sqd10} = .28$. $r_{sqd11} = .34$. $r_{sqd12} = .31$). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación de la participación en proyectos de innovación didáctica con TIC y haber obtenido mayor apoyo especializado para el diseño y elaboración de proyectos, actividades y materiales digitales para entornos enriquecidos con TIC.

	He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC	Pruebas de normalidad					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC.	No	,159	117	,000	,924	117	,000
	Sí	,162	134	,000	,934	134	,000
10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula.	No	,171	117	,000	,918	117	,000
	Sí	,206	134	,000	,909	134	,000
	No	,183	117	,000	,919	117	,000

11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos.	Sí	,208	134	,000	,927	134	,000
12. He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC.	No	,178	117	,000	,918	117	,000
	Sí	,155	134	,000	,937	134	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se rechaza la H_0 para los ítems 9. 10.11 y 12.

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 12. He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
9	10.576.000	251	4.883	0,000	0,31
10	10.336.000	251	4.492	0,000	0,28
11	10.856.000	251	5.383	0,000	0,34
12	10.594.000	251	4.925	0,000	0,31

Hipótesis 4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han participado en proyectos de innovación TIC y los que no han participado con relación a la dimensión 4 del SQD sobre «colaboración».

La prueba U de Mann-Whitney revela que existen diferencias estadísticamente significativas de la participación en proyectos de innovación TIC en todas variables de la dimensión «Colaboración» del SQD: (a) Trabajar en equipos sobre el uso educativo de las TIC (U = 110.409. Z = 4.595; p = .000). (b) Valorar la relevancia de la cooperación para el uso de las tecnologías digitales (U = 9.893. Z = 3.689; p = .000). (c) Tener experiencias del colaboración entre colegas para integrar las TIC (U = 9.433. Z = 2.847; p = .004). Y (d) Compartir experiencias con otros docentes (U = 10.029. Z = 3.898; p = .000). El tamaño del efecto es bajo en todos los casos ($r_{sqd13} = .29$. $r_{sqd14} = .23$. $r_{sqd15} = .18$. r_{sqd16}

= .25). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación de la participación en proyectos de innovación didáctica con TIC y haber tenido más oportunidades para la colaboración con otros docentes para la integración de las tecnologías digitales.

	He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC	Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.).	No	,176	117	,000	,922	117	,000
	Sí	,176	134	,000	,936	134	,000
14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación.	No	,155	117	,000	,921	117	,000
	Sí	,263	134	,000	,850	134	,000
15. Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos.	No	,154	117	,000	,931	117	,000
	Sí	,172	134	,000	,921	134	,000
16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC.	No	,163	117	,000	,933	117	,000
	Sí	,196	134	,000	,921	134	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1 La distribución de 13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.). es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
2 La distribución de 14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
3 La distribución de 15. Los docentes se ayudaron entre si para el uso de las TIC en contextos educativos. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,004	Rechazar la hipótesis nula.
4 La distribución de 16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 para los ítems 13. 14. 15 y 16.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
13	10.409.000	251	4.595	0,000	0,29
14	9.893.000	251	3.689	0,000	0,23
15	9.433.500	251	2.847	0,004	0,18
16	10.029.500	251	3.898	0,000	0,25

Hipótesis 5. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han participado en proyectos de innovación TIC y los que no han participado con relación a la dimensión 5 del SQD sobre «experiencias auténticas».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas de la participación en proyectos de innovación TIC en todas variables de la dimensión «Experiencias auténticas» del SQD: (a) Evaluar diferentes usos de las TIC en el aula (U = 10.302. Z = 4.426; p = .000). (b) Aprender a usar TIC mediante prácticas con formadores especializados (U = 10.267. Z = 4.33; p = .000). (c) Recibir motivación para adquirir experiencias docentes con TIC (U = 9.401. Z = 2.784; p = .000). Y (d) Experimentar motivación mutua hacia las TIC entre el profesorado (U = 9.640, Z = 3.238; p = .001). El tamaño del efecto es bajo en todos los casos ($r_{sqd17} = .28$. $r_{sqd18} = .27$. $r_{sqd19} = .18$. $r_{sqd20} = .20$). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación

de la participación en proyectos de innovación didáctica con TIC y una mayor exposición a experiencias auténticas que permiten evaluar prácticas, formarse en contextos reales, recibir incentivos motivacionales externos y de otros docentes.

	He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC	Pruebas de normalidad					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula.	No	,176	117	,000	,926	117	,000
	Sí	,186	134	,000	,925	134	,000
18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores.	No	,160	117	,000	,925	117	,000
	Sí	,199	134	,000	,912	134	,000
19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas.	No	,166	117	,000	,928	117	,000
	Sí	,166	134	,000	,930	134	,000
20. Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo.	No	,217	117	,000	,916	117	,000
	Sí	,183	134	,000	,914	134	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,005	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 20. Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo, es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,001	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 para los ítems 17. 18. 19 y 20.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
17	10.302.500	251	4.426	0,000	0,28
18	10.267.000	251	4.33	0,000	0,27
19	9.401.500	251	2.784	0,000	0,18
20	9.640,000	251	3.238	0,001	0,20

Hipótesis 6. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han participado en proyectos de innovación TIC y los que no han participado con relación a la dimensión 6 del SQD sobre «retroalimentación».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas de la participación en proyectos de innovación TIC en todas variables de la dimensión «Retroalimentación» del SQD: (a) Recibir orientaciones para el uso de las TIC en la práctica docente (U = 10.509. Z = 4.773; p = .000). (b) Tener una evaluación rigurosa sobre la propia competencia digital docente (U = 9.072. Z = 2.217; p = .027). (c) Tener información sobre cómo continuar desarrollando la competencia digital docente (U = 9.071. Z = 2.224; p = .026). Y (d) Disponer de una evaluación frecuente de la competencia

digital docente ($U = 8.938$, $Z = 1.984$; $p = .047$). El tamaño del efecto es medio ($r_{sqd21} = .30$) o bajo ($r_{sqd22} = .14$, $r_{sqd23} = .14$, $r_{sqd24} = .13$). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación de la participación en proyectos de innovación didáctica con TIC y una mayor oportunidad para obtener retroalimentación mediante el asesoramiento, recibir orientación para la mejora y ser evaluado con respecto a la competencia digital docente.

	He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC	Pruebas de normalidad			Shapiro-Wilk		
		Kolmogorov-Smirnov ^a					
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente.	No	,181	117	,000	,922	117	,000
	Sí	,168	134	,000	,934	134	,000
22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo.	No	,194	117	,000	,896	117	,000
	Sí	,168	134	,000	,924	134	,000
23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC.	No	,195	117	,000	,911	117	,000
	Sí	,172	134	,000	,925	134	,000
24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente.	No	,214	117	,000	,892	117	,000
	Sí	,182	134	,000	,917	134	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,027	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,026	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente. es la misma entre las categorías de He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,047	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 para los ítems 21. 22. 23 y 24.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
21	10.509.000	251	4.773	0,000	0,30
22	9.072.500	251	2.217	0,027	0,14
23	9.071.500	251	2.224	0,026	0,14
24	8.938.000	251	1.984	0,047	0,13

4.5. Análisis de las relaciones entre Coordinación TIC y dimensiones del SQD.

Hipótesis 1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han sido / son Coordinadores TIC y lo que no lo han sido/son con relación a la dimensión 1 del SQD sobre «modelado».

La prueba U de Mann-Whitney revela que existe un efecto estadísticamente significativo del cargo de Coordinador TIC con las siguientes variables de la dimensión «Modelado» del SQD: (a) Observación de muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos ($U = 4.745$. $Z = 2.245$; $p = .025$). (b) Conocimiento sobre el uso de las TIC en contextos educativos para integrar, de manera autónoma, los recursos tecnológicos en la práctica profesional ($U = 4.960,500$, $Z = 2.787$; $p = .005$). (c) Observación de muchos ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que inspiran para aplicarlas en la propia aula ($U = 4.711$. $Z = 2.143$; $p = .032$). Y (d) Recibir demostraciones específicas sobre el potencial del uso de las TIC en educación ($U = 4.768$. $Z = 2.355$; $p = .019$). En todos los casos el tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd1} = .14$. $r_{sqd2} = .18$. $r_{sqd3} = .14$. $r_{sqd4} = .15$). Existen evidencias para afirmar que desempeñar las funciones de Coordinador TIC en un centro educativo mejoran las oportunidades del modelado ofrecido por formadores de profesorado en tecnología educativa.

	He sido / Soy Coordinador/a TIC	Pruebas de normalidad					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos.	No	,200	215	,000	,916	215	,000
	Sí	,195	36	,001	,873	36	,001
2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mí mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional.	No	,173	215	,000	,927	215	,000
	Sí	,191	36	,002	,901	36	,004
	No	,171	215	,000	,923	215	,000

3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas.	Sí	,195	36	,001	,888	36	,002
4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación.	No	,165	215	,000	,931	215	,000
	Sí	,159	36	,023	,908	36	,006

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos, es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,025	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mi mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,005	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,032	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,019	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 . Se observan diferencias estadísticamente significativas.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
1	4.745.000	251	2.245	0,025	0,14
2	4.960.500	251	2.787	0,005	0,18
3	4.711.500	251	2.143	0,032	0,14
4	4.768.500	251	2.355	0,019	0,15

Hipótesis 2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han sido / son Coordinadores TIC y lo que no lo han sido/son con relación a la dimensión 2 del SQD sobre «reflexión».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas del cargo de Coordinador TIC con ninguna de las variables de la dimensión «Reflexión» del SQD.

	He sido / Soy Coordinador/a TIC	Pruebas de normalidad			Shapiro-Wilk		
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Estadístico	gl	Sig.
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación.	No	,184	215	,000	,916	215	,000
	Sí	,208	36	,000	,878	36	,001
6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación.	No	,196	215	,000	,924	215	,000
	Sí	,217	36	,000	,901	36	,004
7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas.	No	,155	215	,000	,933	215	,000
	Sí	,136	36	,091	,932	36	,029
8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación.	No	,165	215	,000	,933	215	,000
	Sí	,149	36	,041	,924	36	,017

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se acepta la H_0 . No existen diferencias significativas.

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,163	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,091	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,455	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,581	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
5	4.413.000	251	1.394	0,163	0,09
6	4.531.000	251	1.692	0,091	0,11
7	4.164.500	251	0,746	0,455	0,05
8	4.087.000	251	0,551	0,581	0,03

Hipótesis 3. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han sido / son Coordinadores TIC y lo que no lo han sido/son con relación a la dimensión 3 del SQD sobre «diseño instruccional».

La prueba U de Mann-Whitney informa que existen diferencias estadísticamente significativas del cargo de Coordinador TIC en dos de las cuatro variables de la dimensión «Diseño Instruccional» del SQD: (a) Haber recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades enriquecidas con TIC ($U = 4.677$, $Z = 2.05$; $p = .040$). Y (b) Haber aprendido cómo integrar TIC en la propia práctica docente de aula ($U = 4.845$, $Z = 2.496$; $p = .013$). En ambos casos el tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd9} = .13$, $r_{sqd10} = .16$). Podemos afirmar que existen evidencias sobre la relación del desempeño de la Coordinación TIC y un mejor aprendizaje sobre el uso de las TIC en el aula, así como un asesoramiento más frecuente sobre la integración de las tecnologías digitales.

	Pruebas de normalidad						
	He sido / Soy Coordinador/a TIC	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC.	No	,173	215	,000	,933	215	,000
	Sí	,210	36	,000	,927	36	,020
10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula.	No	,177	215	,000	,923	215	,000
	Sí	,240	36	,000	,888	36	,002
11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos.	No	,176	215	,000	,931	215	,000
	Sí	,163	36	,016	,929	36	,024
12. He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC.	No	,156	215	,000	,933	215	,000
	Sí	,148	36	,045	,939	36	,046

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,040	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,013	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,304	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 12. He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,186	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza H_0 para las variables: 9 y 10 del SQD. Se acepta H_0 para las variables: 11 y 12 del SQD.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
9	4.677.500	251	2.05	0,040	0,13

10	4.845.000	251	2.496	0,013	0,16
11	4.274.500	251	1.027	0,304	0,06
12	4.390,000	251	1.323	0,186	0,08

Hipótesis 4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han sido / son Coordinadores TIC y lo que no lo han sido/son con relación a la dimensión 4 del SQD sobre «colaboración».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas del cargo de Coordinador TIC con ninguna de las cuatro variables de la dimensión «Colaboración» del SQD.

	He sido / Soy Coordinador/a TIC	Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.).	No	,160	215	,000	,935	215	,000
	Sí	,175	36	,007	,934	36	,032
14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación.	No	,223	215	,000	,895	215	,000
	Sí	,245	36	,000	,838	36	,000
15. Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos.	No	,168	215	,000	,930	215	,000
	Sí	,180	36	,004	,930	36	,026
16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC.	No	,156	215	,000	,934	215	,000
	Sí	,180	36	,005	,923	36	,016

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis				
	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.) es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,129	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,080	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 15. Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos, es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,630	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC, es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,218	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05

Se acepta H_0 . No hay diferencias significativas.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
13	4.466.000	251	1.516	0,129	0,10
14	4.555.000	251	1.751	0,080	0,11
15	3.680,500	251	-0,482	0,630	0,03
16	4.356.500	251	1.232	0,218	0,08

Hipótesis 5. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han sido / son Coordinadores TIC y lo que no lo han sido/son con relación a la dimensión 5 del SQD sobre «Experiencias auténticas».

La prueba U de Mann-Whitney revela que existen diferencias estadísticamente significativas del cargo de Coordinador TIC en dos de las cuatro variables de la dimensión «Experiencias auténticas» del SQD: (a) Haber dispuesto de bastantes ocasiones para valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula ($U = 4.681$. $Z = 2.074$; $p = .038$). Y (b) Haber aprendido a usar las TIC en el aula a través de prácticas con formadores ($U = 4.734$. $Z = 2.193$. $p = .028$). En ambos casos el tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd17} = .13$. $r_{sqd18} = .14$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre la relación del desempeño de la Coordinación TIC y una mayor oportunidad para valorar diferentes prácticas docentes con TIC, así como adquirir competencias digitales en situaciones prácticas con formadores.

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov^a

Shapiro-Wilk

	He sido / Soy Coordinador/a TIC	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula.	No	,172	215	,000	,931	215	,000
	Sí	,184	36	,003	,912	36	,007
18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores.	No	,164	215	,000	,929	215	,000
	Sí	,240	36	,000	,858	36	,000
19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas.	No	,150	215	,000	,935	215	,000
	Sí	,139	36	,077	,918	36	,011
20. Los propios	No	,201	215	,000	,919	215	,000
	Sí	,176	36	,006	,918	36	,011

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,038	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,028	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,144	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 20. Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,782	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 para los ítems 17 y 18. Se acepta la H_0 para los ítems 19 y 20.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
17	4.681.000	251	2.074	0,038	0,13
18	4.734.000	251	2.193	0,028	0,14
19	446.500	251	1.462	0,144	0,09

20	3.978.000	251	0,276	0,782	0,02
----	-----------	-----	-------	-------	------

Hipótesis 6. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que han sido / son Coordinadores TIC y lo que no lo han sido/son con relación a la dimensión 6 del SQD sobre «Retroalimentación»

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas del cargo de Coordinador TIC en una de las cuatro las variables de la dimensión «Retroalimentación» del SQD: (a) Obtener suficiente retroalimentación sobre cómo desarrollar en el futuro la competencia digital ($U = 4.951$. $Z = 2.778$; $p = .005$). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd23} = .18$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre la relación del desempeño de la Coordinación TIC y el acceso a un feedback adecuado para orientar el desarrollo de la competencia sobre el uso de tecnologías digitales.

	He sido / Soy Coordinador/a TIC	Pruebas de normalidad					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente.	No	,155	215	,000	,933	215	,000
	Sí	,155	36	,029	,939	36	,049
22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo.	No	,189	215	,000	,913	215	,000
	Sí	,155	36	,029	,930	36	,025
23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC.	No	,174	215	,000	,919	215	,000
	Sí	,255	36	,000	,911	36	,007
24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente.	No	,212	215	,000	,899	215	,000
	Sí	,172	36	,009	,910	36	,006

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,100	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,083	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,005	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente. es la misma entre las categorías de He sido / Soy Coordinador/a TIC.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,081	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se rechaza la H_0 para el ítem 23. Se acepta la H_0 para los ítems 21. 22 y 24.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
21	4.516.000	251	1.643	0,100	0,10
22	4.547.500	251	1.733	0,083	0,11
23	4.951.500	251	2.778	0,005	0,18
24	4.548.500	251	1.743	0,081	0,11

4.6. Análisis de las relaciones entre la Situación Laboral y dimensiones del SQD.

Hipótesis 1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que son funcionarios/as y los que son interinos/as con relación a la dimensión 1 del SQD sobre «modelado».

La prueba U de Mann-Whitney informa que no existen diferencias estadísticamente significativas de la situación laboral con ninguna de las variables de la dimensión «Modelado» del SQD.

Pruebas de normalidad

	Situación laboral actual	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos.	Funciona	,203	175	,000	,913	175	,000
	Interino	,203	76	,000	,905	76	,000
2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mí mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional.	Funciona	,163	175	,000	,917	175	,000
	Interino	,168	76	,000	,935	76	,001
3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas.	Funciona	,175	175	,000	,917	175	,000
	Interino	,189	76	,000	,911	76	,000
4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación.	Funciona	,173	175	,000	,928	175	,000
	Interino	,141	76	,001	,934	76	,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,596	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mí mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,301	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,821	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,171	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05

Se acepta la H_0 para los ítems 1. 2. 3 y 4.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
1	6.379.000,000	251	-0,53	0,596	0,03
2	6.119.500	251	-1.034	0,301	0,07

3	6.776.500	251	0,226	0,821	0,01
4	5.942.500	251	-1.369	0,171	0,09

Hipótesis 2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que son funcionarios/as y los que son interinos/as con relación a la dimensión 2 del SQD sobre «reflexión».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas de la situación laboral (funcionario/a o interino/a) en una de las cuatro las variables de la dimensión «Reflexión» del SQD: (a) Oportunidad para debatir sobre la propia experiencia con TIC en el aula (U = 5.361. Z = 2.491; p = .013). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd7} = .16$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre la situación laboral (funcionario/a) y disponer, con mayor frecuencia, de posibilidades para compartir la práctica docente con TIC con otros colegas.

	Situación laboral actual	Pruebas de normalidad					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación.	Funciona	,198	175	,000	,911	175	,000
	Interino	,172	76	,000	,911	76	,000
6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación.	Funciona	,203	175	,000	,913	175	,000
	Interino	,244	76	,000	,893	76	,000
7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas.	Funciona	,137	175	,000	,932	175	,000
	Interino	,177	76	,000	,922	76	,000
8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación.	Funciona	,149	175	,000	,933	175	,000
	Interino	,186	76	,000	,933	76	,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se rechaza la H_0 para el ítem 7. Se acepta la H_0 para los ítems 5, 6 y 8.

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,720	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,670	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con TIC en las aulas. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,013	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,194	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
5	6.833.000	251	0,359	0,720	0,02
6	6.898.000	251	0,426	0,670	0,03
7	5.361.500	251	-2,491	0,013	0,16
8	5.980,000	251	-1,298	0,194	0,08

Hipótesis 3. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que son funcionarios/as y los que son interinos/as con relación a la dimensión 3 del SQD sobre «diseño instruccional».

La prueba U de Mann-Whitney revela que existen diferencias estadísticamente significativas de la situación laboral (funcionario/a o interino/a) en una de las cuatro las variables de la dimensión «Diseño instruccional» del SQD: (a) Recibir asesoramiento suficiente para diseñar actividades de aprendizaje con TIC (U = 5.352. Z = 2.513; p = .012). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd9} = .16$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre la situación laboral (funcionario/a) y disponer, con mayor frecuencia, de apoyo para el diseño de tareas académicas enriquecidas con tecnologías digitales.

Situación laboral actual	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Funciona	,157	175	,000	,939	175	,000

9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC.	Interino	,162	76	,000	,921	76	,000
10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula.	Funciona	,175	175	,000	,920	175	,000
	Interino	,193	76	,000	,919	76	,000
11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos.	Funciona	,180	175	,000	,932	175	,000
	Interino	,179	76	,000	,925	76	,000
12. He obtenido	Funciona	,150	175	,000	,934	175	,000
	Interino	,163	76	,000	,936	76	,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,012	Rechazar la hipótesis nula.
2	La distribución de 10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,838	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,092	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 12. He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,863	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se acepta la H_0 para los ítems 10, 11 y 12. Se rechaza la H_0 para el ítem 9.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
9	5.352.500	251	-2.513	0,012	0,16
10	6.754.500	251	0,204	0,838	0,01
11	5.781.000	251	-1.683	0,092	0,11

12	6.739.000	251	0,173	0,863	0,01
----	-----------	-----	-------	-------	------

Hipótesis 4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que son funcionarios/as y los que son interinos/as con relación a la dimensión 4 del SQD sobre «colaboración».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas de la situación laboral (funcionario/a o interino/a) en una de las cuatro variables de la dimensión «Colaboración» del SQD: (a) Ayuda mutua entre docentes para el uso de TIC en contextos educativos ($U = 5.636$. $Z = -1.966$; $p = .049$). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd15} = .12$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre la situación laboral (funcionario/a) y una mayor frecuencia para establecer una colaboración de apoyo entre profesorado con la finalidad de usar tecnologías digitales en sus prácticas docentes.

	Situación laboral actual	Pruebas de normalidad			Shapiro-Wilk		
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Estadístico	gl	Sig.
		Estadístico	gl	Sig.			
13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.).	Funciona	,157	175	,000	,932	175	,000
	Interino	,167	76	,000	,925	76	,000
14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación.	Funciona	,224	175	,000	,892	175	,000
	Interino	,197	76	,000	,887	76	,000
15. Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos.	Funciona	,163	175	,000	,927	175	,000
	Interino	,201	76	,000	,922	76	,000
16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC.	Funciona	,154	175	,000	,932	175	,000
	Interino	,143	76	,001	,934	76	,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.), es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,059	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,949	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 15. Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,049	Rechazar la hipótesis nula.
4	La distribución de 16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,318	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se acepta la H_0 para los ítems 13. 14 y 16. Se rechaza la H_0 para el ítem 15.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
13	5.675.500	251	-1.892	0,059	0,12
14	6.617.000	251	-0,064	0,949	0,00
15	5.636.000	251	-1.966	0,049	0,12
16	7.167.000	251	0,999	0,318	0,06

Hipótesis 5. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que son funcionarios/as y los que son interinos/as con relación a la dimensión 5 del SQD sobre «experiencias auténticas».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas de la situación laboral (funcionario/a o interino/a) en una de las cuatro las variables de la dimensión «Experiencias auténticas» del SQD: (a) Capacidad para usar las TIC en clase mediante prácticas con formadores especializados ($U = 5.401$. $Z = -2.148$; $p = .016$). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd18} = .14$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre la situación laboral (funcionario/a) y una mayor probabilidad de formarse en la competencia digital docente mediante sesiones prácticas con asesores TIC.

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov^a

Shapiro-Wilk

	Situación laboral actual	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula.	Funciona	,176	175	,000	,930	175	,000
	Interino	,168	76	,000	,927	76	,000
18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores.	Funciona	,178	175	,000	,915	175	,000
	Interino	,141	76	,001	,928	76	,000
19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas.	Funciona	,163	175	,000	,932	175	,000
	Interino	,179	76	,000	,932	76	,001
20. Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo.	Funciona	,183	175	,000	,918	175	,000
	Interino	,232	76	,000	,915	76	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,473	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,016	Rechazar la hipótesis nula.
3	La distribución de 19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,219	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 20. Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo. es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,660	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

Se acepta la H_0 para los ítems 17. 19 y 20. Se rechaza la H_0 para el ítem 18.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r

17	6.282.500	251	-0,717	0,473	0,05
18	5.401.000	251	-2.148	0,016	0,14
19	6.014.000	251	-1.23	0,219	0,08
20	6.875.500	251	0,44	0,660	0,03

Hipótesis 6. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que son funcionarios/as y los que son interinos/as con relación a la dimensión 6 del SQD sobre «retroalimentación».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas de la situación laboral con ninguna de las variables de la dimensión «Retroalimentación» del SQD.

	Pruebas de normalidad						
	Situación laboral actual	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente.	Funciona	,159	175	,000	,937	175	,000
	Interino	,167	76	,000	,931	76	,000
22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo.	Funciona	,177	175	,000	,918	175	,000
	Interino	,183	76	,000	,912	76	,000
23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC.	Funciona	,184	175	,000	,920	175	,000
	Interino	,208	76	,000	,912	76	,000
24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente.	Funciona	,197	175	,000	,912	175	,000
	Interino	,198	76	,000	,894	76	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se acepta la H_0 para los ítems 21, 22, 23 y 24.

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de 21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,137	Retener la hipótesis nula.
2	La distribución de 22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,381	Retener la hipótesis nula.
3	La distribución de 23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,051	Retener la hipótesis nula.
4	La distribución de 24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente, es la misma entre las categorías de Situación laboral actual.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,163	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
21	5.883.000	251	-1.489	0,137	-0,09
22	6.201.000	251	-0,876	0,381	-0,06
23	5.653.000	251	-1.953	0,051	-0,12
24	5.938.500	251	-1.394	0,163	-0,09

4.7. Análisis de las relaciones entre el nivel educativo del Centro (Primaria/Secundaria) y dimensiones del SQD.

Hipótesis 1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria con relación a la dimensión 1 del SQD sobre «modelado».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas del nivel educativo del centro (Educación Primaria / Educación Secundaria) con ninguna de las variables de la dimensión «Modelado» del SQD.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
----------	-------------------	---	---	---	---

1	8.598.000	251	1.83	0,670	0,12
2	8.587.000	251	1.802	0,072	0,11
3	8.516.000	251	1.666	0,096	0,11
4	8.074.500	251	861	0,389	54.35

Hipótesis 2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria con relación a la dimensión 2 del SQD sobre «reflexión».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas del nivel educativo del centro (Educación Primaria / Educación Secundaria) en una de las cuatro variables de la dimensión «Reflexión» del SQD: (a) Oportunidad para reflexionar sobre el papel de las tecnologías digitales en la educación ($U = 9.064$, $Z = 2.685$; $p = .007$). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd5} = .17$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre el nivel educativo del centro (Educación Secundaria) y una mayor frecuencia en la realización de actividades de reflexión sobre el rol de las TIC en los contextos educativos.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
5	9.064.000	251	2.685	0,007	0,17
6	8.947.500	251	1.641	0,101	0,10
7	7.395.000	251	-0,369	0,712	0,02
8	7.880,500	251	0,51	0,610	0,03

Hipótesis 3. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria con relación a la dimensión 3 del SQD sobre «diseño instruccional».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que existen diferencias estadísticamente significativas del nivel educativo del centro (Educación Primaria / Educación Secundaria) en una de las cuatro variables de la dimensión «Diseño instruccional» del SQD: (a) Competencia para saber cómo integrar las TIC en la propia práctica docente de aula ($U = 8.775$, $Z = 2.105$; $p = .032$). El tamaño del efecto es bajo ($r_{sqd10} = .13$). Se puede afirmar que existen evidencias sobre el nivel educativo del centro (Educación Secundaria) y una mayor probabilidad de haber aprendido cómo integrar las TIC en la actividad docente.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
9	7.012.500	251	-1.063	0,288	0,07

10	8.775.000	251	2.105	0,032	0,13
11	7.435.000	251	-0,297	0,766	0,02
12	7.919.000	251	0,582	0,561	0,04

Hipótesis 4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria con relación a la dimensión 4 del SQD sobre «colaboración».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas del nivel educativo del centro (Educación Primaria / Educación Secundaria) con ninguna de las variables de la dimensión «Colaboración» del SQD.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
13	6.963.000	251	-1.155	0,248	0,07
14	6.999.500	251	-1.094	0,274	0,07
15	7.338.000	251	-0,473	0,636	0,03
16	7.745.000	251	0,264	0,792	0,02

Hipótesis 5. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria con relación a la dimensión 5 del SQD sobre «experiencias auténticas».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas del nivel educativo del centro (Educación Primaria / Educación Secundaria) con ninguna de las variables de la dimensión «Experiencias auténticas» del SQD.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
17	8.114.500	251	0,941	0,347	0,06
18	7.576.500	251	-0,041	0,967	0,00
19	7.585.000	251	-0,025	0,980	0,00
20	7.958.500	251	0,657	0,512	0,04

Hipótesis 6. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria con relación a la dimensión 6 del SQD sobre «retroalimentación».

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas del nivel educativo del centro (Educación

Primaria / Educación Secundaria) con ninguna de las variables de la dimensión «Retroalimentación» del SQD.

Ítem SQD	U de Mann-Whitney	N	Z	p	r
21	7.640,500	251	0,075	0,940	0,00
22	7.199.500	251	-0,729	0,466	-0,05
23	6.912.500	251	-1.258	0,208	-0,08
24	6.813.000	251	-1.441	0,150	-0,09

5. Anexo 1. Tablas sobre la muestra.

		Sexo			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Hombre	90	35.9	35.9	35.9
	Mujer	161	64.1	64.1	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

		Nivel educativo donde impartí docencia			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Educación Primaria	102	40,6	40,6	40,6
	Educación Secundaria	149	59.4	59.4	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

		Situación laboral actual			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Funcionario/a	175	69.7	69.7	69.7
	Interino/a	76	30,3	30,3	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

		He sido / Soy Coordinador/a TIC			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	215	85.7	85.7	85.7
	Sí	36	14.3	14.3	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

		En caso afirmativo: Tiempo (en meses) (Agrupada)			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0-10 meses	6	2.4	16.7	16.7
	11-30 meses	17	6.8	47.2	63.9
	31-50 meses	7	2.8	19.4	83.3
	51-70 meses	2	,8	5.6	88.9
	71-90 meses	3	1.2	8.3	97.2
	> 90 meses	1	,4	2.8	100,0
	Total	36	14.3	100,0	
Perdidos	Sistema	215	85.7		
Total		251	100,0		

		En caso afirmativo: Actualmente en esta función			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		215	85.7	85.7	85.7
	No	27	10.8	10.8	96.4
	Sí	9	3.6	3.6	100,0

Total	251	100,0	100,0	
-------	-----	-------	-------	--

He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	117	46.6	46.6	46.6
	Sí	134	53.4	53.4	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

En caso afirmativo: Número de proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC (Agrupada)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1-3 proyectos	109	43.4	81.3	81.3
	4-6 proyectos	19	7.6	14.2	95.5
	7-9 proyectos	3	1.2	2.2	97.8
	10-12 proyectos	1	,4	,7	98.5
	> 12 proyectos	2	,8	1.5	100,0
	Total	134	53.4	100,0	
Perdidos	Sistema	117	46.6		
Total		251	100,0		

En caso afirmativo: Actualmente participo en un proyecto de innovación didáctica relacionado con las TIC

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		117	46.6	46.6	46.6
	No	50	19.9	19.9	66.5
	Sí	84	33.5	33.5	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

Edad (Agrupada)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0-26	4	1.6	1.6	1.6
	27-36	42	16.7	16.7	18.3
	37-46	95	37.8	37.8	56.2
	47-56	88	35.1	35.1	91.2
	>56	22	8.8	8.8	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

Años de experiencia profesional (Agrupada)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Menos de 1 año	1	,4	,4	,4
	1-10 años	85	33.9	33.9	34.3
	11-20 años	89	35.5	35.5	69.7
	21-30 años	59	23.5	23.5	93.2
	Más de 30 años	17	6.8	6.8	100,0
	Total	251	100,0	100,0	

6. Anexo 2. Descripción de la práctica docente habitual con TIC.

Espacios de utilización para la enseñanza-aprendizaje con TIC

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Aula-clase	251	1	6	5.04	1.139
Aula-tecnología (Aula-informática o Aula-ordenadores)	251	1	6	2.71	1.675
Aula-laboratorio	251	1	6	1.78	1.331
Aula-Educación Física	251	1	6	1.38	,958
Biblioteca	251	1	6	2.57	1.546
Espacio personal del estudiante (p.ej. hogar)	251	1	6	3.49	1.381
Aula invertida o Flipped Classroom (aula/s + espacio personal del estudiante)	251	1	6	2.33	1.509
Aula virtual (p.ej. ClassDojo, Moodle, Blogs, ...)	251	1	6	3.03	1.760
N válido (por lista)	251				

Tipo de práctica docente que realizo con TIC

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Leer/Ver/Escuchar (expositiva)	251	1	6	4.78	1.105
Colaborar (cooperativa)	251	1	6	4.37	1.256
Debatir-Reflexionar (comunicativa)	251	1	6	4.13	1.333
Investigar (indagativa)	251	1	6	4.75	1.181
Practicar (aplicativa)	251	1	6	4.65	1.182
Producir (creativa)	251	1	6	4.30	1.360
N válido (por lista)	251				

Resultados de aprendizaje que espero obtener con el uso de las TIC

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Conocimiento (definir, identificar, recordar, enumerar, ...)	251	1	6	4.32	1.187
Comprensión (clasificar, explicar, preguntar, seleccionar, ...)	251	1	6	4.51	1.154
Aplicación (demostrar, encontrar, predecir, construir, ...)	251	1	6	4.49	1.118
Análisis (diferenciar, relacionar, comparar, ...)	251	1	6	4.45	1.160
Síntesis (generalizar, combinar, concluir, explicar razones para, ...)	251	1	6	4.30	1.215
Evaluación (criticar, dar argumentos a favor y en contra, juzgar, reflexionar, ...)	251	1	6	4.19	1.279

Actitudinal (mostrar conciencia hacia, ser receptivo a, valorar, ...)	251	1	6	4.33	1.267
Psicomotor (hacer, realizar, dibujar, desarrollar un ejercicio físico, ...)	251	1	6	3.25	1.486
N válido (por lista)	251				

7. Anexo 3. Escala sobre integración educativa de las TIC (TICTIP).

	Dimensión 1 - Preparación				
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
1. Utilizo el ordenador para elaborar recursos de aula, material didáctico y actividades de evaluación.	251	1	6	5.06	1.045
2. Uso Internet, u otra tecnología de información, para la búsqueda de información que facilito a los estudiantes como recurso educativo complementario.	251	1	6	5.31	,809
3. Dedico tiempo en la selección de medios o recursos TIC que se adecúan al currículo.	251	1	6	4.90	1.084
N válido (por lista)	251				

	Dimensión 2 - Producción				
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
4. Utilizo software de presentación para mis clases expositivas.	251	1	6	4.13	1.353
5. Soy capaz de resolver problemas técnicos durante la clase (p.ej. el proyector/pizarra digital no reconoce el ordenador).	251	1	6	4.01	1.301
6. Aplico los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con el desarrollo de la competencia digital que establece el currículo.	251	1	6	4.29	1.169
7. Utilizo el ordenador para registrar o editar sonidos/música como material didáctico.	251	1	6	3.88	1.538
8. Uso las TIC para introducir nuevas metodologías de enseñanza.	251	1	6	4.43	1.254
N válido (por lista)	251				

	Dimensión 3 - Comunicación				
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
9. Utilizo el correo electrónico, la mensajería instantánea (p.ej. Rayuela) o la web para comunicarme con mis estudiantes.	251	1	6	4.31	1.689
10. Uso blog/web para compartir conocimientos o responder a cuestiones planteadas por los estudiantes.	251	1	6	3.25	1.783
N válido (por lista)	251				

Dimensión 4 – Docencia: planificación, enseñanza y evaluación

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
11. Enseño a los estudiantes cómo buscar recursos útiles de la web para el aprendizaje académico.	251	1	6	4.29	1.249
12. En clases que uso TIC divido a los estudiantes en grupos.	251	1	6	3.56	1.338
13. Me aseguro que todos los estudiantes tienen suficientes recursos y habilidades TIC para realizar sus tareas académicas.	251	1	6	4.25	1.252
14. Facilito fichas de trabajo a los estudiantes cuando les pido que utilicen información web para completar sus deberes para casa.	251	1	6	3.58	1.474
15. Utilizo las TIC para fomentar la capacidad de pensamiento de alto nivel de los estudiantes, como la creatividad, el análisis y el juicio.	251	1	6	4.05	1.287
16. Evalúo la competencia digital de los estudiantes como complemento a la calificación académica basada en pruebas escritas (exámenes).	251	1	6	3.34	1.473
17. Valoro y califico el progreso en el aprendizaje de los estudiantes cuando participan en actividades en grupo con apoyo de TIC.	251	1	6	3.75	1.399
18. Evalúo mis prácticas docentes con TIC para mejorar mis clases.	251	1	6	3.75	1.431
19. Diseño tareas académicas con integración de TIC de modo que estudiantes sin ordenador en casa pudieran también participar.	251	1	6	3.65	1.604
20. Diseño diferentes actividades de aprendizaje de TIC para estudiantes con diferentes niveles de rendimiento.	251	1	6	3.57	1.436
N válido (por lista)	251				

Dimensión 5 – Formación: desarrollo profesional y auto-aprendizaje

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
21. Dedico tiempo a aprender y practicar competencias TIC.	251	1	6	4.30	1.157
22. Utilizo cursos y otros materiales online para mi formación profesional.	251	1	6	4.53	1.187
23. He asistido a congresos/jornadas o he leído revistas especializadas para aprender sobre métodos para la integración de las TIC.	251	1	6	3.71	1.439
N válido (por lista)	251				

Dimensión 6 – Ética, salud y seguridad					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
24. Enseño a los estudiantes normas y reglas éticas sobre Internet antes que los estudiantes lo utilicen.	251	1	6	4.23	1.417
25. Exijo que los estudiantes respeten los derechos de propiedad intelectual.	251	1	6	4.35	1.446
26. Soy consciente de los problemas entre los adolescentes de adicción a Internet y el acceso a páginas de contenido adulto.	251	1	6	5.41	,878
27. Comunico a los estudiantes cómo el uso abusivo de los dispositivos digitales puede afectar a su salud.	251	1	6	5.15	1.069
28. Hago seguimiento de los estudiantes con baja motivación y rendimiento académico por su adicción a Internet.	251	1	6	3.41	1.581
N válido (por lista)	251				

8. Anexo 4. SQD-Scale (Synthesis of Qualitative Evidence).

Dimensión 1 «Modelado»					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
1. He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos.	251	1	6	4.27	1.166
2. He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar, por mí mismo, estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional.	251	1	6	3.94	1.187
3. He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas.	251	1	6	4.12	1.294
4. He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación.	251	1	6	3.83	1.361
N válido (por lista)	251				

Dimensión 2 «Reflexión»					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
5. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación.	251	1	6	4.28	1.170
6. He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación.	251	1	6	3.96	1.213
7. Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas.	251	1	6	3.26	1.371
8. Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación.	251	1	6	3.49	1.306
N válido (por lista)	251				

Dimensión 3 «Diseño instruccional					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación

9. He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC.	251	1	6	3.34	1.327
10. He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula.	251	1	6	4.00	1.180
11. He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos.	251	1	6	3.25	1.341
12. He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC.	251	1	6	3.16	1.284
N válido (por lista)	251				

Dimensión 4 «Colaboración»

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
13. He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.).	251	1	6	3.23	1.297
14. Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación.	251	1	6	4.47	1.288
15. Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos.	251	1	6	3.90	1.311
16. He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC.	251	1	6	3.67	1.397
N válido (por lista)	251				

Dimensión 5 «Experiencias auténticas»

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
17. Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula.	251	1	6	3.56	1.190
18. He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores.	251	1	6	3.42	1.329
19. Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas.	251	1	6	3.69	1.351
20. Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo.	251	1	6	3.89	1.225
N válido (por lista)	251				

Dimensión 6 «Retroalimentación»

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
21. He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente.	251	1	6	3.29	1.277
22. Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo.	251	1	6	2.70	1.174
23. He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC.	251	1	6	2.97	1.117
24. Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente.	251	1	6	2.56	1.120
N válido (por lista)	251				